

УДК 349.2

Соловійова Ольга Миколаївна –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<https://orcid.org/0000-0003-3801-9113>*

Olha M. Soloviova –

*PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor of the department of administrative law,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61023, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-3801-9113>*

Зима Олександр Тарасович –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративного права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<https://orcid.org/0000-0003-4937-871X>*

Oleksandr T. Zyma –

*PhD in Law, Associate Professor,
Associate Professor of the department of administrative law,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61023, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0003-4937-871X>*

Яковюк Іван Васильович –

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач сектором порівняльного правознавства
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України
<http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>*

Ivan V. Yakoviyk –

*Doctor of Law, Professor, Head of the Comparative Law Sector,
Research Institute of State Building and Local Self-Government of
the National Academy of Legal Sciences of Ukraine,
(80 Chernyshevskaya St., Kharkiv, 61023, Ukraine)
<http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>*

Гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні: сутність та співвідношення з суміжними поняттями

15 грудня 2023 вступив в дію Закон України «Про адміністративну процедуру», який запровадив нові правила взаємодії публічної адміністрації з особою на засадах належного адміністрування. Одним із складових елементів концепції належного адміністрування є гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, що визнається одним із принципів адміністративної процедури. Актуальність теми наукової статті зумовлено необхідністю забезпечити практичне втілення права особи на участь в адміністративному провадженні, як одного із складників концепції належного адміністрування, з урахуванням його змісту та складових елементів.

У статті отримали вивчення такі складники принципу гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, як (1) право особи надавати пояснення або заперечення до прийняття адміністративного акта, який може негативно вплинути на право, свободу чи законний інтерес особи; (2) право особи витребувати та/або надавати документи, а також інші докази, що стосуються обставин адміністративної справи; (3) обов'язок адміністративного органу інформувати та консультувати учасників адміністративного провадження з питань, що стосуються адміністративного провадження, а також щодо змісту їхніх прав та обов'язків. Окрема увага приділена вивченню обов'язку адміністративного органу консультувати особу в межах адміністративного провадження та його співвідношення з правом на правничу допомогу.

На підставі проведеного дослідження сформульовано висновки, що: (1) право на правничу допомогу і гарантування права на участь в адміністративному провадженні становлять основу прав людини сучасного світу; (2) консультування та інформування як обов'язок адміністративного органу в межах адміністративного провадження не є правничою допомогою, оскільки остання відрізняється об'єктом консультування, правовими засадам та підставами.

Ключові слова: адміністративна процедура, гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, правнича допомога, безоплатна правнича допомога, юридична консультація, інформування, адміністративний орган.

O.M. Soloviova, O.T. Zyma, I.V. Yakoviyk Guaranteeing the Right of a Person to Participate in Administrative Proceedings: Essence and Correlation with Related Concepts

On December 15, 2023, the Law of Ukraine "On Administrative Procedure" came into force, which introduced new rules for the interaction of public administration with a person on the basis of proper administration. One of the components of the concept of proper administration is to guarantee the right of a person to participate in administrative proceedings, which is recognized as one of the principles of administrative procedure. The relevance of the topic of the scientific article is due to the need to ensure the practical implementation of the right of a person to participate in administrative proceedings as one of the components of the concept of proper administration, taking into account its content and constituent elements.

The article studied such components of the principle of guaranteeing the right of a person to participate in administrative proceedings as (1) the right of a person to provide explanations or objections before the adoption of an administrative act that may adversely affect the right, freedom or legitimate interest of a person; (2) the right of a person to request and/or provide documents, as well as other evidence relating to the circumstances of an administrative case; (3) the duty of an administrative authority to inform and advise participants in administrative proceedings on matters relating to administrative proceedings, as well as on the content of their rights and obligations. Particular attention is paid to the study of the obligation of the administrative body to advise a person within the framework of administrative proceedings and its correlation with the right to legal assistance.

On the basis of the study, conclusions were formulated that: (1) the right to legal assistance and the guarantee of the right to participate in administrative proceedings form the basis of human rights in the modern world; (2) counseling and informing as a duty of an administrative body within the framework of administrative proceedings is not legal assistance, since the latter is distinguished by the object of counseling, legal principles and grounds.

Keywords: administrative procedure, guaranteeing the right of a person to participate in administrative proceedings, legal aid, free legal aid, legal advice, information, administrative body.

Постановка проблеми. В Україні загальні правила взаємодії приватної особи з публічною адміністрацією отримали закріплення в Законі України «Про адміністративну процедуру» [1] (далі – ЗАП), що набув чинності та вступив у дію 15 грудня 2023 року. Серед основних положень ЗАП слід виокремити

забезпечення реалізації та захисту прав і законних інтересів фізичних осіб у публічно-правових відносинах, що отримало закріплення в одному із принципів адміністративної процедури – гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні.

Взагалі принципи адміністративної процедури закладають основу взаємовідносин адміністративних органів з фізичною чи юридичною особою, по суті слугують орієнтиром для представників влади під час прийняття адміністративних актів. У європейській спільноті загальні закони про адміністративну процедуру інколи називають "конституцією публічної адміністрації", оскільки підкорюють їй діяльність базовим стандартам та принципам у сфері забезпечення реалізації та захисту прав і законних інтересів особи. Але одного закріплення принципів, зокрема і гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, без механізмів їх практичної реалізації не достатньо. Тільки практичне втілення принципів адміністративної процедури на будь-якому етапі адміністративного провадження дозволяє досягти призначення адміністративної процедури, забезпечити ефективну реалізацію чи захист прав і інтересів особи та сумлінне виконання покладених на адміністративний орган повноважень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На практичну значимість принципів адміністративної процедури неодноразово зверталась увага в юридичній літературі, як української, так й іноземної. Провідну роль та практичне значення принципів адміністративної процедури висвітлювалось в роботах П. Ковач [2], Т. Єровшек [3], І. Бойко [4], А. Шарая [5], А. Школик [6]. Так само вчені намагалися розкрити окремі принципи адміністративної процедури: А. Школик – офіційного дослідження [7]; Гаран О. – гарантування ефективних засобів правового захисту [8].

Невирішені раніше проблеми. З урахуванням того, що на сьогодні принципи адміністративної процедури отримали нормативне закріплення в ЗАП, який діє трохи більше двох місяців, тому існує потреба проаналізувати окремо кожен із принципів на предмет його сутності, практичної значущості та забезпеченості дії. Вважаємо за потрібне розпочати аналіз принципів адміністративної процедури саме з гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, який є одним із складових елементів концепції належного адміністрування, що отримала свій прояв саме в ЗАП. Тим більше, що сам принцип

гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні є доволі складним, оскільки охоплює декілька елементів. Тому вивчення потребують окремі складові зазначеного принципу та їх співвідношення з суміжними поняттями.

Мета – дослідження принципу адміністративної процедури – гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні, а саме його змісту; вивчення наукових позицій щодо сутнісної характеристики принципу; аналіз ЗАП на предмет закріплення механізмів, що забезпечують його практичну реалізацію; виокремлення його складових елементів; їх співвідношення з правом на правничу допомогу.

Виклад основного матеріалу. Нові стандарти взаємовідносин публічної адміністрації з приватними особами було сформовано в кінці ХХ століття шляхом впровадження Концепції «належного (доброго) врядування» (Good Governance), яка прийшла на зміну класичної бюрократичної моделі управління (Old Public Management) та моделі нового публічного менеджменту (New Public Management). На базі концепції «належного врядування» американськими та європейськими правниками було сформовано систему цінностей, за допомогою яких реалізується ефективне управління суспільством шляхом взаємодії держави, громадянського суспільства та приватного сектору. Новий підхід до розуміння належного адміністрування засновується на сутності ефективності управління, відкритості, доступності, підзвітності і підконтрольності, чутливості до вимог особи, її потреб та запитів. На сьогодні належне адміністрування це ідеальна модель ведення державних справ, до якої має прагнути кожна держава. Одним із основних прав людини, що реалізується у її відносинах з публічною адміністрацією є право на належне адміністрування (Right to good administration), визнане багатьма демократичними державами. Отримало воно закріплення і в ст. 41 Хартії основних прав Європейського Союзу (Charter of Fundamental Rights, далі – Хартія) [9], яка набула чинності в грудні 2009 року разом з Лісабонським договором. Для інституцій ЄС це означає, що вони повинні відповідати на запити громадян мовою громадянина.

Право на належне адміністрування передбачає зокрема: (а) право кожної людини висловити свою думку до того, як до неї будуть застосовані заходи, які можуть спричинити для неї несприятливі наслідки; б) право кожної людини на доступ до матеріалів справи, що її стосується, при дотриманні конфіденційності, а також професійної та комерційної таємниці; (в) обов'язок адміністративних органів мотивувати прийняті рішення [10, с. 125].

Законодавство України до недавніх пір не містило відповідних положень щодо гарантування зазначеного права. Їх об'єктивізація відбулася у ЗАП, який зв'язав публічну адміністрацію приписами діяти лише на користь особи, з урахуванням її потреб та за чітко визначеними правилами. Саме ЗАП України є першочерговим євроінтеграційним законом, що наближує до сервісної-орієнтованої держави без корупції, свавілля чиновників та зайвої бюрократії. Як зазначив вчений-адміністративіст Л. Хван, що закони про адміністративну процедуру є інструментом західної філософії, інститутом європейського адміністративного права, європейського розуміння відкритого уряду та ефективного адміністративного регулювання [11, с. 26].

Основний зміст права на належне адміністрування утворюють наступні засадничі принципи адміністративної процедури: гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні; відкритість; обґрунтованість та гарантування ефективних засобів правового захисту. Таким чином, для забезпечення права на належне адміністрування, адміністративний орган має дотримуватися окреслених принципів під час розгляду адміністративної справи. Гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні є складовим елементом права на належне адміністрування.

Як вже наголошувалось, значення принципів для відносин адміністративної процедури виявляється в їх правозастосовчому ефекті через закріплення в законодавстві. Нормативно-правові акти мають не просто закріплювати той чи інший принцип, а містити окремі механізми, що забезпечують практичне втілення принципу під час розгляду адміністративної справи та прийняття адміністративного акта. Саме тому, більшість

правників під час визначення поняття принципів права вживають такі категорії, як «вихідні теоретичні положення», «основні, керівні засади (ідеї)», «загальні нормативно-керівні положення», «провідні засади», «закономірність», «сутність», «система координат» тощо. Тобто через принципи втілюються найбільш значущі ідеї для конкретних правовідносин, на яких базуються правила поведінки для будь-якого суб'єкта таких відносин. Зазначеним пояснюється, чому серед основних засад адміністративної процедури визначено гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні.

Принцип гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні розкривається в ст. 17 ЗАП. Законодавець визначає такі складові зазначеного принципу: (1) право особи надавати пояснення або заперечення до прийняття адміністративного акта, який може негативно вплинути на право, свободу чи законний інтерес особи; (2) право особи виставити та/або надавати документи, а також інші докази, що стосуються обставин адміністративної справи; (3) обов'язок адміністративного органу інформувати та консультувати учасників адміністративного провадження з питань, що стосуються адміністративного провадження, а також щодо змісту їхніх прав та обов'язків.

Охарактеризуємо кожен із елементів принципу окремо. Основною складовою принципу є право особи бути вислуханою. Але «бути вислуханою» не потрібно сприймати буквально. Особа не обов'язково за власною присутністю в адміністративному органі має пояснювати або доводити свою позицію. Обов'язок забезпечити реалізацію цього права покладається на адміністративний орган, від якого вимагається ефективно комунікувати з приватною особою, якщо є ймовірність прийняття негативного рішення щодо неї. Тобто особі має бути надана можливість висловитися стосовно підстав, що стали причиною для відмови в задоволенні її заяви. Зреагувати на спрямовану пропозицію охоплюється правом особи, а не обов'язком. Свої зауваження особа може надавати у будь-якій формі, усній чи письмовій, шляхом подання пояснень чи заперечень, навіть додаткових документів чи відомостей. Але слід мати на увазі, як правильно

було зазначено, не порушує право бути вислуханою необхідність невідкладно прийняти рішення, що стосується особи [12]. Право бути вислуханою має бути забезпечено як під час розгляду справи, так і під час адміністративного оскарження. Через подання пояснень чи заперечень особі забезпечується можливість на обґрунтування власної позиції, особливо в умовах, коли існує ймовірність прийняття негативного рішення (відмова в наданні послуги, припис за результатами перевірки).

Наступна складова принципу це право особи витребувати та/або надавати документи, а також інші докази, що стосуються обставин адміністративної справи. Зазначене право безпосередньо пов'язується з правом бути заслуханою, адже для обґрунтування власної позиції особа має бути ознайомлена з усіма документами та матеріалами, що є у справі. Знову ж слід мати на увазі, що частина проваджень порушуються адміністративним органом самостійно, а тому лише через ознайомлення з матеріалами особі стане відомо і зрозуміло, чому буде прийнято те чи інше процедурне рішення або адміністративний акт. Сформована особою вимога надати певну інформацію має бути забезпечена адміністративним органом до прийняття рішення у справі по суті, щоб у особи була можливість сформулювати свою позицію, заперечення чи пояснення. Винятком із цього правила є випадки, коли інформація містить державну або комерційну таємницю та персональні дані про особу.

Слід розрізняти обов'язок особи подати до адміністративного органу у порядку, встановленому законом, наявні у них документи та інші докази, необхідні для здійснення адміністративного провадження, передбачений ч. 2 ст. 28 ЗАП України, та право надавати документи, інші докази, що стосуються обставин справи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 28 ЗАП України. В першому випадку мова йде про обов'язок особи надавати необхідні документи, під час звернення до адміністративного органу з заявою про набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та/або обов'язків. В другому випадку – про право особи подавати додаткові документи, у випадках прийняття адміністративним органом рішення про залишення заяви без руху (порушення встановлених законодавством вимог

відповідно до ч. 1 ст. 43 ЗАП України) або під час підготовки справи до розгляду (встановлення наявності та достатності матеріалів у справі у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 47 ЗАП України).

Охарактеризовані складові елементи досліджуваного принципу забезпечуються низкою прав особи, таких як: отримувати від адміністративного органу роз'яснення щодо порядку здійснення адміністративного провадження, а також щодо змісту своїх прав та обов'язків у межах адміністративного провадження, визначених законом; брати участь в адміністративному провадженні особисто або через своїх представників; ознайомлюватися з матеріалами справи (крім відомостей, що відповідно до закону віднесені до інформації з обмеженим доступом), робити з них витяги, копії тощо, у тому числі з використанням технічних засобів, під час здійснення та після завершення адміністративного провадження, отримувати інформацію про процедурні дії та процедурні рішення, вчинені (прийняті) під час здійснення адміністративного провадження; бути заслуханими адміністративним органом з питань, що є предметом адміністративного провадження, до прийняття адміністративного акта, який може негативно вплинути на право, свободу чи законний інтерес такого учасника; отримувати та надавати документи, інші докази, що стосуються обставин справи; бути поінформованими про дату, час і місце слухання у справі (в разі його проведення). Перераховані права кореспондуються покладеними на адміністративний орган обов'язками: витребує додатково документи та відомості, що перебувають у володінні органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, що належить до сфери його управління; залучає до участі в адміністративному провадженні адресата, повідомляє йому правові підстави початку адміністративного провадження та можливі наслідки прийняття адміністративного акта; повідомляє заінтересованим особам про початок адміністративного провадження та про їхні права на участь в адміністративному провадженні; повідомляє учасникам адміністративного провадження порядок ознайомлення з матеріалами справи, їхні права і обов'язки; надає учасникам адміністративного

провадження можливість подати документи, клопотання, пояснення та зауваження, довести обставини, що мають значення для вирішення справи; вирішує питання про необхідність залучення до участі в адміністративному провадженні осіб, які сприяють розгляду справи, призначення експертизи, проведення огляду на місці або огляду речей, проведення слухання у справі.

Остання складова принципу гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні це обов'язок адміністративного органу інформувати та консультувати учасників адміністративного провадження з питань, що стосуються адміністративного провадження, а також щодо змісту їхніх прав та обов'язків.

Спробуємо визначитися, що собою представляє інформування та консультування. Відповідно до тлумачного словника консультувати означає давати поради з якого-небудь питання [13], інформувати в свою чергу – повідомляти про що-небудь, доводити до відома [14]. Оскільки мова йде про надання певних відомостей, які стосуються адміністративного провадження і прав та обов'язків особи, вони належать до питань права, оскільки як порядок розгляду адміністративної справи, так і права й обов'язки отримали закріплення в нормативно-правових актах.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» консультації з правових питань становлять окрему частину правничих послуг [15]. З урахуванням зазначеного може виникнути питання, а чи охоплюється обов'язок адміністративного органу інформувати та консультувати учасників адміністративного провадження з відповідних питань наданням правничої допомоги?

Право на професійну правничу допомогу належить до основоположних прав прав людини, що визнаються міжнародними та національними правовими стандартами. Як зазначається в юридичній літературі конституційне право людини на професійну правничу допомогу в суб'єктивному розумінні полягає: по-перше, дане право виступає основним (фундаментальним), невід'ємним правом кожного, яке становить сукупність правових можливостей фізичної особи як учасника правовідносин, з метою досягнення поставлених юридичних цілей. По-друге, виступає як ключова

конституційна гарантія для забезпечення інших прав людини (зокрема, права на справедливий суд) [16].

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» правнича допомога це надання правничих послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення. Нагадаємо, що сутність адміністративної процедури як раз і полягає в забезпеченні реалізації права, свободи чи законного інтересу особи та/або виконання нею визначених законом обов'язків, захисту її права, свободи чи законного інтересу. Тобто навіть прямо не зазначивши про це, ЗАП передбачає право учасників адміністративного провадження на допомогу з правових питань.

На необхідність надання допомоги з правових питань в межах адміністративного провадження говориться і в Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи «Про захист особи щодо актів адміністративних органів» від 28.09.1977 [17]. Так, наголошується на необхідності дотримання під час адміністративного провадження серед інших такого принципу як допомога та представництво (Assistance and representation), який передбачає лише можливість надання особі допомоги в адміністративному провадженні.

Безоплатна первинна правнича допомога передбачає собою вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи та обов'язки, порядок їх реалізації та виконання, відновлення прав у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. До надання безоплатної первинної правничої допомоги законодавство відносить: 1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); 4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правничої допомоги та медіації. Відповідно до ЗАП адміністративний орган зобов'язаний надавати роз'яснення щодо порядку здійснення адміністративного провадження, а також щодо змісту прав та

обов'язків у межах адміністративного провадження, визначених законом; інформувати особу про результати справи; у випадку особистого звернення, фіксувати заяву особи в матеріалах справи шляхом оформлення її посадовою особою. Таким чином, окремі складові елементи правничої документи частково охоплюють обов'язок адміністративного органу надавати роз'яснення та консультації з правових питань.

Суб'єктами надання правничої допомоги відповідно до ст. 9 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» є зокрема, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які в межах адміністративного провадження виступають адміністративними органами. Тобто в цілому, можемо припустити, що адміністративні органи можуть надавати первину правничу допомогу.

Крім спільних рис первинної правничої допомоги та інформування і консультування учасників адміністративного провадження, між ними є певні відмінності. До них належать:

По-перше, об'єкт консультування. В межах надання первинної правничої допомоги консультації можуть стосуватися всіх правових питань, тоді як консультування в межах адміністративного провадження стосується лише правових питань конкретного провадження, щодо забезпечення реалізації права, свободи чи законного інтересу особи.

По-друге, правове регулювання порядку надання. Що стосується порядку надання первинної правничої допомоги, то вона надається за зверненням особи, яка досягла повноліття безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції. При цьому розгляд таких звернень відбувається на підставі Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Звернення, що не стосуються надання первинної правничої допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян. Адміністративне провадження здійснюється на підставі ЗАП, який і передбачає обов'язок адміністративного органу консультувати та інформувати особу з правових питань.

По-третє, підстава надання. Як правнича допомога так і консультування в межах адміністративного провадження є обов'язком адміністративного органу, з тією різницею, що правнича допомога надається за зверненням особи, а консультування в силу дії принципу офіційності та необхідності досягнення призначення адміністративної процедури.

Таким чином, обов'язок адміністративного органу консультувати та інформувати особу в межах адміністративного провадження не є правничою допомогою, надання якої регламентується Законом України «Про безоплатну правничу допомогу». Надання консультацій як форма спілкування з приватною особою буде спільною, але в межах адміністративного провадження матиме більш вузький характер, оскільки може стосуватися лише питань конкретної адміністративної справи, в межах якої вирішуються питання про права, свободи, законні інтереси чи зобов'язання особи. Взагалі, консультування полягає в спілкуванні особи з посадовою особою адміністративного органу з приводу адміністративного провадження, що дозволить особі розібратися у приписах законодавчих актів, зрозуміти, які документи необхідно додати, як вони мають бути оформлені, зрозуміти обсяг прав та обов'язків, тощо. В межах такого консультування особі має бути надання вичерпна інформація з тих питань, що нею запитуються. Саме цим консультування буде відрізнятися від опитування, в межах якого отримуються пояснення учасника провадження чи адресату, метою якого є також отримання інформації, але не особою, а посадовою особою адміністративного органу. Ефективність консультування може проявитися в тому, що після залишення заяви без руху, особа правильно зрозуміє недоліки заяви, їх виправить, а значить отримає сприяючий адміністративний акт. Консультування як частина правничої також спрямована на отримання певної інформації від особи для того, щоб зорієнтуватися у справі та надати відповіді на питання особи, яка звернулася за правничою допомогою.

В європейських документах так само розрізняються категорії «правова допомога» і «юридична консультація» [18]. Під першою розуміється можливість особи використовувати або захищати свої права у будь-яких судах,

повноважних виносити рішення по цивільних, господарських, адміністративних, соціальних чи податкових справах. З цією метою кожна особа має бути наділена правом на необхідну безоплатну правову допомогу в судовому провадженні. Під юридичною консультацією розуміється забезпечення особам, які перебувають в економічно несприятливому становищі, можливості одержання необхідних юридичних консультацій з усіх питань, які можуть зачіпати їхні права та інтереси.

Висновки. Підводячи підсумок, можна зробити наступні висновки: (1) право на правничу допомогу і гарантування права на участь в адміністративному провадженні становлять основу прав людини сучасного світу; (2) гарантування права на участь в

адміністративному провадженні виступає складовою частиною права на належне адміністрування; (3) право на правничу допомогу виступає гарантією інших прав, зокрема права на справедливий суд; (4) консультування та інформування особи з правових питань є частиною як права на правничу допомогу, так і гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні; (5) консультування та інформування як обов'язок адміністративного органу в межах адміністративного провадження не є правничою допомогою, оскільки остання відрізняється об'єктом консультування, правовими засадами та підставами.

Список використаних джерел:

1. Про адміністративну процедуру: Закон України від від 17.02.2022 № 2073-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text>.
2. Kovač P. Principles of Administrative Procedure in Selected CEE Countries: between National Legacies and European Trends IJU/IPSA International Conference, Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe; Dubrovnik, 3-6 October 2019. URL: <https://iju.hr/ipisa/2019/papers/ip19p2.pdf>.
3. Jerovšek, T. Pomen načel v upravnem postopku [The Significance of Principles in Administrative Procedure]. *Javna uprava*. 1998. № 34(3). P. 343–362.
4. Бойко І. Принципи адміністративної процедури та їх практичне значення. *Вісник Національна асоціація адвокатів України*. 2023. № 4(90). С. 47–54. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2023-04-28-v-snik-naau_644bb57a715ae.pdf.
5. Шарая А. Принципи адміністративно-процедурного права: з'ясування змісту. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2019. № 4. С. 179–181. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-4/49>.
6. Школик А. М. Значення та перелік принципів адміністративної процедури. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2017. № 2. С. 91–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2017_2_13.
7. Школик А. Принцип офіційного дослідження та його особлива роль для адміністративної процедури. *Вісник Львівського університету. Серія юридична*. 2019. Випуск 69. С. 81–89.
8. Гаран О. Наратив щодо сутності принципу гарантування ефективних засобів правового захисту в контексті адміністративної процедури. *Вісник Одеського національного університету. Серія: Правознавство*. 2023. Том 25. Випуск 1 (36). С. 12–18.
9. Charter of fundamental rights of the European Union. *Official Journal of the European Communities*. 18.12.2000. (2000/C 364/01). URL: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.
10. Бойко І.В. Право на належне адміністрування: розуміння сутності та змісту. Сучасні аспекти науки. V-ий том колективної монографії / за ред. Є.О. Романенка, І.В. Жукової. Київ; Братислава: ФОП КАНДИБА Т.П., 2021. С.122 – 138.
11. Хван Л. Фіктивні адміністративні акти: перспективи регулювання в країнах Центральної Азії. *Адміністративне право і процес*. 2019. № 4. С. 26–40. DOI: <https://doi.org/10.17721/2227-796X.2019.4.03>.
12. Бойко І. Право на належне адміністрування в каталозі прав людини. *Права людини в Україні: минуле, сьогодні, майбутнє*. Харків, 2020. С. 111-114. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/boiko/407.

13. Тлумачний словник української мови. URL: <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=консультувати>.
14. Академічний тлумачний словник. URL: <https://sum.in.ua/s/informuvaty>.
15. Про безоплатну правничу допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.
16. Міщук І.В. Концепція професійної правничої допомоги в Україні: загальнотеоретичний аспект. *Електронне наукове видання «Аналітично-порівняльне правознавство»*. URL: <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/12/53.pdf>.
17. On the Protection of the Individual in Relation to the Acts of Administrative Authorities: Resolution (77) 31 of the Committee of Ministers on 28 September 1977, at the 275th meeting of the Ministers' Deputies). URL: <https://rm.coe.int/16804dec56>.
18. Про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації: Резолюція (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи від 02.03. 1978. URL: <https://www.vkksu.gov.ua/page/rekomendaciyi-ta-rezolyuciyi-komitetu-ministriv-rady-yevropy>.

References:

1. Pro administrativnu protseduru: Zakon Ukrainy vid vid 17.02.2022 № 2073-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text>.
2. Kovač P. Principles of Administrative Procedure in Selected CEE Countries: between National Legacies and European Trends IJU/IPSA International Conference, Public Administration in a Democratic Society: Thirty Years of Democratic Transition in Europe; Dubrovnik, 3-6 October 2019. URL: <https://iju.hr/ipisa/2019/papers/ip19p2.pdf>.
3. Jerovšek, T. Pomen načel v upravnem postopku [The Significance of Principles in Administrative Procedure]. *Javna uprava*. 1998. № 34(3). P. 343–362.
4. Boiko I. Pryntsyпы administrativnoi protsedury ta ikh praktychne znachennia. *Visnyk. Natsionalna asotsiatsiia advokativ Ukrainy*. 2023. № 4(90). S. 47–54. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2023-04-28-v-snik-naau_644bb57a715ae.pdf.
5. Sharaia A. Pryntsyпы administrativno-protsedurnoho prava: z'iasuvannia zmistu. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2019. № 4. S. 179–181. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2019-4/49>.
6. Shkolyk A. M. Znachennia ta perelik pryntsyypiv administrativnoi protsedury. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnogo universytetu. Yurydychni nauky*. 2017. № 2. S. 91–98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_Jur_2017_2_13.
7. Shkolyk A. Pryntsyyp ofitsiinoho doslidzhennia ta yoho osoblyva rol dlia administrativnoi protsedury. *Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriiia yurydychna*. 2019. Vypusk 69. S. 81–89.
8. Haran O. Naratyv shchodo sutnosti pryntsyypu harantuvannia efektyvnykh zasobiv pravovoho zakhystu v konteksti administrativnoi protsedury. *Visnyk Odeskoho natsionalnogo universytetu. Seriiia: Pravoznnavstvo*. 2023. Tom 25. Vypusk 1 (36). S. 12-18.
9. Charter of fundamental rights of the European Union. Official Journal of the European Communities. 18.12.2000. (2000/C 364/01). URL: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.
10. Boiko I.V. Pravo na nalezhne administruvannia: rozuminnia sutnosti ta zmistu. *Suchasni aspekty nauky. V-yi tom kolektyvnoi monohrafii / za red. Ye.O. Romanenka, I.V. Zhukovoi*. Kyiv; Bratislava: FOP KANDYBA T.P., 2021. S.122 – 138.
11. Khvan L. Fiktyvni administrativni akty: perspektyvy rehuliuвання v krainakh Tsentralnoi Azii. *Administrativne pravo i protses*. 2019. No 4. S. 26–40. DOI: <https://doi.org/10.17721/2227-796X.2019.4.03>.
12. Boiko I. Pravo ea nalezhne administruvannia v katalozi prav liudyny. *Prava liudyny v Ukraini: mynule, sohodennia, maibutnie*. Kharkiv, 2020. S. 111-114. https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201210/article/view/boiko/407.
13. Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. URL: <https://slovnyk.ua/index.php?swrd=konsultuvaty>.
14. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk. URL: <https://sum.in.ua/s/informuvaty>.
15. Pro bezoplatnu pravnychu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 02.06.2011 № 3460-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17#Text>.

16. Mishchuk I.V. Kontsepsiia profesiŭnoï pravnychoï dopomohy v Ukraïni: zahalnoteoretychnyŭ aspekt. *Elektronne naukove vydannia “Analychno-porivnialne pravoznavstvo”*. URL: <https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2022/12/53.pdf>.

17. On the Protection of the Individual in Relation to the Acts of Administrative Authorities: Resolution (77) 31 of the Committee of Ministers on 28 September 1977, at the 275th meeting of the MinistersDeputies). URL: <https://rm.coe.int/16804dec56>.

18. Pro bezoplatnu pravovu dopomohu i yurydychni konsultatsii: Rezoliutsiia (78) 8 Komitetu Ministriv Rady Yevropy vid 02.03. 1978. URL: <https://www.vkksu.gov.ua/page/rekomendaciyi-ta-rezolyuciyi-komitetu-ministriv-rady-yevropy>.